

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕШЕНСТВА В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ (РРП) ТАДЖИКИСТАНА

Базаров Мурат Ахмаджанович
Собиров Илхомжон Абдуллаевич
Солиев Бахтиёржан Чинобудинович
Сотволдиев Карим Хайдаралиевич

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
(Узбекистан)

Вазиров Шерали Сафаралиевич
Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур
(Таджикистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002336>

Abstract

The article summarizes the results of the study of the epizootic situation of rabies in the Regions of Republican Subordination (RRS). Rabies is observed annually, with an average intensity of 31.27 cases per year. In the period from 1991 to 2022, cases of animal rabies were registered in all districts of republican subordination, as well as in Dushanbe. Most of the cases were observed in Rudaki, Faizabad districts and in the cities of Dushanbe and Vahdat. The trend of increasing cases of rabies in the winter-spring period of the year has been established. Most often, the disease is registered among dogs, cattle, donkeys and foxes.

Аннотация.

В статье обобщены результаты изучения эпизоотической ситуации бешенство на территории Районах Республиканского Подчинения (РРП). Бешенство наблюдается ежегодно, с интенсивностью, в среднем 31,27 случая в год. В период с 1991 по 2022 года во всех районах республиканского подчинения, а также в г. Душанбе были зарегистрированы случаи бешенства животных. Большинство случаев болезни наблюдались в районах Рудаки, Файзабад и в городах Душанбе и Вахдат. Установлена тенденция увеличения случаев бешенства в зимне-весенний период года. Чаще всего болезнь зарегистрирована среди собак, КРС, ослов и лисиц.

Ключевые слова: вирус бешенство, метод флюоресцирующий антител, Полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ, собаки, КРС.

Введение

Эпизоотологические аспекты бешенства в республике не изучались с середины 70-х года прошлого столетия. За этот период изменились

многие социально-экономические, экологические и природно-климатические факторы, влияющие как на популяцию диких и домашних плотоядных, так и на эпизоотологию бешенства. Так как бешенство в стране должно быть под контролем, необходимо, чтобы случаи бешенства были документированы, изучена его эпизоотология, ущерб, чтобы предпринять соответствующий уровень мероприятий, финансирования и логистическую поддержку со стороны государства или доноров.

Указанные выше проблемы являются актуальными для Таджикистана и послужили основой для изучения проявления эпизоотического процесса, оценки реальной эпизоотической обстановки, при уроченности бешенства к определенным географическим условиям и проведения молекулярного мониторинга вируса бешенства.

Анализ литературы и методология

Целью исследований является изучение эпизоотологии бешенства и закономерностей проявления эпизоотического процесса в районах республиканского подчинения (РРП), совершенствование системы профилактики и борьбы с болезнью.

Исследования проводилась по методике, рекомендованной в Руководств
ФАО ООН Совместная эпидемиология (Participatory Epidemiology, Handouts), опубликованная в 1999 году.

Для совместного исследования была сформирована рабочая группа из трех ветеринаров, которые организовали встречи беседы с владельцами животных в кишлаках, по всей территории республики. Участники рабочей группы предварительно в течение одной недели были обучены применению этой методики эпизоотологического исследования.

На каждую встречу приглашали от 10 до 15 человек, в основном жителей старше 30 лет, в том числе женщин, ухаживающих за животными дома, а также ветеринарных врачей, обслуживающие кишлаки.

При встречах, владельцам животных рассказывали о характерных клинических и патологоанатомических признаках бешенства животных, показывали рисунки больных животных.

Совместные эпизоотологические исследования всей территории республики: выборку целевых зон (район, кишлак, отара), целевой популяции, проводили по методикам, описанным в книге «Руководство по прикладной ветеринарной эпидемиологии».

По методике случайной выборки были отобраны 40 кишлаков, из всех

районов республиканского подчинения (РРП).

После рассказа о клинических, патологоанатомических признаках и дачи информации о некоторых практических сторонах эпизоотологии бешенства животных. Владельцам животных в основном задавали следующие вопросы:

1. Встречали ли вы за последний год до нашей встречи болезни похожие на те, что мы вам рассказали и показали фотографии?
2. Приблизительно сколько животных заболело за этот период?
3. Сколько животных пало или было вынужденно убито?
4. Приблизительно сколько животных имеется в кишлаке?
5. В какое время года чаще встречаются данная болезнь?
6. Полученные данные и информация при интервьюировании и обходу кишлаков анализировалась статистически, по сезонам года, сравнивалась со статистическими и литературными данными.

Статистические данные за период 1991-2022гг. получены из отчетов Национального Центра ветеринарной диагностики Республиканского противэпизоотического центра. В учет брались только лабораторно подтвержденные случаи заболевания бешенством, а также результаты собственных диагностических исследований.

Статистический и эпизоотологический анализ данных проводили по общепринятым в статистике и эпизоотологии методам.

Патологический материал исследовали общепринятыми методами- прямой вариант реакции иммунофлюоресценции (РИФ), ПЦР анализ и биопроба на мышах.

Отбор проб. Патологический материал отбирали в соответствии с разработанными «Методическими указаниями по отбору проб мозга для диагностики бешенства». В ряде случаев пробы головного мозга от больных и подозреваемых в заболевании бешенством животных для исследования были получены из Национального центра ветеринарной диагностики. Всего за 1991-2022 годы было исследовано 2467 проб патологического материала.

Обсуждение

В районы республиканского подчинения (РРП) включены 13 районов Гиссарской долины и Раштской группы районов. Общая площадь РРП составляет 28610км², где расположены 1271 кишлак, города Душанбе, Гиссар, Вахдат, Рогуни 14 поселков городского типа, которые активно урбанизируются.

Нами проанализированы статистические данные Национального центра ветеринарной диагностики Республиканского противозооотического центра по районам республиканского подчинения (РРП) Таджикистана. Оценка проводилась, как по основным параметрам на основании анализа и обобщения доступных статистических данных по заболеваемости бешенством домашних, сельскохозяйственных и диких животных, так и по результатам собственных исследований. Всего за 1991-2022 годы в РРП было исследовано 1199 проб патологического материала, положительный диагноз был поставлен в 1157 (96,49%) случаях (Таблица1). За анализируемый период (32лет) во всех без исключения районах республиканского подчинения и в городе Душанбе зарегистрированы случаи бешенства. Анализ данных приведенных в Таблице1 показывает, что в среднем ежегодно в РРП регистрируется 31,27 случаев бешенства. В этом плане наиболее напряженная ситуация по бешенству отмечены в административных районах Файзабад – 4,37 случаев; Вахдат – 4,25; Рудаки – 6,40 и в городе Душанбе-10, 15случаев в год.

За анализируемый период наиболее напряженная ситуация отмечена в период 2006 – 2010 годы – 252 и 2011 – 2015 годы – 233 случая бешенства животных. В течение 32 лет напряженная эпизоотологическая ситуация остается в административных районах Варзоб, Рудаки Файзабад и в городах Душанбе, Вахдати Гиссар, хотя и в Душанбе случаи бешенства стали регистрироваться

Не сколько реже, но они статистически достоверны. В административных районах Рогун, Рашт, Таджикабад Каратегинского регионаи Шахринав Гиссарской долины последние 17 лет наблюдается тенденция увеличения случаев бешенства среди животных. 76,14 % лабораторно подтвержденных случаев бешенства пришлось на долю плотоядных, 21,69 на долю сельскохозяйственных животных и только 2,16% на долю других видов животных. Болезнь, за 32 лет была установлена в 395(31%) из 1271 населенного пункта районов республиканского подчинения, то есть болезнь имеет достаточность широкое пространственное распространение.

Динамика заболеваемости животных бешенством по РРП за период 1991-2022гг.

Таблица 1

№ п\п	РАЙОНЫ	ГОДЫ							ВИДЖИВОТНЫ Х			Все го	В средне мв год
		1999-95	1996-2000	2001-05	2006-10	2011-15	2016-2020	2021-2022	Собака	С\х животн	Другие		
1	Варзоб	14	12	19	13	13	1	0	51	16	0	67	2,48
2	Вахдат	3	22	31	39	28	11	1	118	17	1	136	4,25
3	Гиссар	13	24	17	24	14	4	0	66	29	2	96	3,55
4	Лашш	0	3	2	1	0	2	0	5	3	0	8	0,30
5	Нурабад	1	14	2	2	9	2	0	28	3	1	32	1,00
6	Рашт	1	0	0	11	35	9	0	34	20	3	57	1,78
7	Рудаки	42	20	39	53	37	12	0	161	40	4	205	6,40
8	Сангвор	0	10	3	0	1	2	0	13	3	0	16	0,60
9	Таджикабад	0	6	1	4	3	2	0	4	14	0	19	0,59
10	Рагун	0	0	0	0	15	2	1	6	14	0	18	0,66
11	Турсунзаде	10	10	9	4	3	1	0	18	16	3	37	1,37
12	Файзабад	1	16	14	49	35	25	0	90	44	6	140	4,37
13	Шахринав	1	2	6	15	11	2	0	17	19	1	37	1,15
14	Душанбе	94	50	56	37	29	22	3	262	23	4	289	10,15
ВСЕГО		180	189	199	252	233	96	5	881	251	25	1157	31,27

Большинство случаев болезни наблюдались в районах Рудаки, Файзабад и в городе Душанбе и Вахдат, наименьшее число в районах Нурабад, Сангвор, Таджикабад, Лашш и в городе Рогун. Относительно большое число случаев бешенства в районах Файзабад, Рудаки, и в городах Душанбе, Вахдат и Гиссар объясняется более высокой плотностью населения и животных, в том числе беспризорных собак на этих территориях.

Частота заболеваемости разных видов животных бешенством в РРП за анализированный период приведены на рисунке 1.

Рис.1. Частота заболеваемости разных видов животных бешенством в РРП

Как видно из рисунка 1, из домашних плотоядных болезнь чаще всего зарегистрирована у собак, из сельхоз животных (КРС, МРС, ослы, лошади) среди крупного рогатого скота, а среди других видов животных у лисиц.

Рис. 2. Сезонная динамика заболеваемости бешенством животных в РРП. Нами проанализирована вероятность сезонного проявления бешенства животных в условиях РРП (Рисунок 2).

Из рисунка 2 видно, что болезнь отмечается во все сезоны года. Однако установлена тенденция увеличения случаев бешенства в зимне-весенний период года, как среди собак, так и среди сельскохозяйственных животных.

Анализ в заимо связи случаев бешенства плотоядных и бешенства сельскохозяйственных животных приведена Рисунок 3.

Рисунок 3 показывает, что, имеется определенная корреляция между частотой случаев бешенства плотоядных и бешенством сельскохозяйственных животных. Такая корреляция наиболее выражена в административных районах, Рудаки, Файзабад, Шахринав и города

Гиссар.

Рис. 3. Корреляция случаев бешенства плотоядных и сельскохозяйственных животных в РРП

Таким образом, бешенство на территории РРП наблюдается ежегодно, с интенсивностью, в среднем 31,27 случая в год. В период с 1991 по 2022 года во всех районах республиканского подчинения, а также в г. Душанбе были зарегистрированы случаи бешенства животных. Большинство случаев болезни наблюдались в районах Рудаки, Файзабад и в городах Душанбе и Вахдат. Установлена тенденция увеличения случаев бешенства в зимне-весенний период года. Чаще всего болезнь зарегистрирована среди собак, КРС, ослов и лисиц.

ЗАКЛЮЧЕНЕ

За анализированный период во всех без исключения районах республиканского подчинения и в городах Душанбе, Гиссар и Вахдат зарегистрированы случаи бешенства.

Анализ данных показал, что в среднем ежегодно в Районах республиканского подчинения (РРП) регистрируется 31,27 случаев бешенства. Наиболее напряженная ситуация по бешенству отмечена в административных районах Файзабад – 4,37 случаев; Вахдат – 4,25; Рудаки – 6,40 и в городе Душанбе - 10,15 случаев в год. Большинство случаев болезни наблюдались в районах Рудаки, Файзабад, в городах Душанбе, Вахдат, Гиссар и наименьшее число в районах Нурабад, Сангвор, Таджикабад, Рогуни, Лахш. Относительно большое число случаев бешенства на вышеперечисленных территориях объясняется более высокой плотностью населения и животных, в том числе беспризорных

собаки низким уровнем профилактических вакцинаций. Установлена тенденция увеличения случаев бешенства в зимне-весенний период года.

Литература:

1. Алимов Д.М. Бешенство животных //Издательство “Дониш”,- Душанбе:1984.- Стр.70-75.
2. Гурьев М.С. Особенности эпизоотологии и профилактики бешенства в Липецкой области \\Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. Воронеж-2011.
3. Метлин А.Е. Чернышева Е.В., Рыбаков С.С. Бешенство животных эпизоотология, меры борьбы и перспективы. Ветеринария Кубани.2009.- №6.-Стр.2-4.
4. Toma B., Dufour B., Benet J. J., Moutou F., Louza A., Ellis P. Applied veterinary epidemiology and the control of disease in population//France.1999.
5. -P.536.
6. Tordo N., Bahloul C., Y. Jacob et al. Rabies: Epidemiological tendencies and control tools [Text] // First international conference on rabies in Europe. - Kiev.2005.-P.3-11

